

Pemanfaatan Biji Kelor (*Moringa oleifera*) Sebagai Koagulan Dalam Menurunkan Kadar Amoniak (NH₃) pada Air Limbah Rumah Sakit

A. Muhammad Fadhil Hayat¹, St. Mu'tamirah²

¹ Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar

² Epidemiologi, Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar

Email: fadhilhayat@aklmumakassar.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 06-10-2019

Revised; 16-10-2019

Accepted; 30-10-2019

Keyword:

Coagulation;

Ammonia;

Hospital wastewater

Abstract. *One alternative to solving the problem of wastewater treatment is to treat wastewater using Moringa seeds as a natural coagulant. Moringa seeds contain the bioactive compound rhamnosyloxy-benzil isothiocyante, which is able to adsorb and neutralize mud and metal particles contained in suspension waste with dirt particles floating in water, so it is very potential to be used as a natural coagulant to clean water. This research was conducted to determine the method of wastewater treatment by using Moringa Oleifera Seeds for Ammonia (NH₃) Content in Hospital Wastewater, and calculating the difference in weight variations of Moringa oleifera seeds (1000, 1500, and 2000 mg / L) with deposition time (15 minutes). This type of research is quantitative research with true experimental research. The research design used was randomized control-group pretest-posttest design. A qualitative methodology of descriptive methods is used in data analysis. The results showed that the application of Moringa seed powder was effective in reducing the value of ammonia levels, this can be seen from the results of measurements before and after being treated with Moringa seed powder ie before being treated showed ammonia levels of 0.18 mg / L and after treatment showed that the decrease Ammonia levels at a weight of 1000 mg / L obtained a large decrease of 0.056 mg / L (68.51%), at a weight of 1500 mg / L obtained a large decrease of 0.063 mg / L (65%), and at a weight of 2000 mg / L obtained large decrease of 0.053 mg.L (70.37%). The weight of 2000 mg / L which was given treatment in hospital wastewater is to give the most effective results in reducing ammonia levels in hospital wastewater by 70.37%.*

Abstrak. Salah satu alternatif pemecahan masalah pengolahan air limbah adalah mengolah air limbah menggunakan biji kelor sebagai koagulan alami. Biji buah kelor mengandung senyawa bioaktif *rhamnosyloxy-benzil isothiocyante*, yang mampu mengadsorbsi dan menetralsisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang dalam air, sehingga sangat potensial digunakan sebagai koagulan alami untuk membersihkan air. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metode pengolahan air limbah dengan memanfaatkan Biji Kelor (*Moringa*

oleifera) untuk Kadar Amoniak (NH₃) Pada Air Limbah Rumah Sakit, dan menghitung perbedaan variasi berat serbuk biji kelor (1000, 1500, dan 2000 mg/L) dengan waktu pengendapan (15 menit). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental murni (*true experimental research*). Desain penelitian yang digunakan adalah *randomized control-group pretest-posttest design*. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian serbuk biji kelor efektif dalam menurunkan nilai kadar amoniak, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sebelum dan sesudah diberi perlakuan serbuk biji kelor yaitu sebelum diberi perlakuan menunjukkan kadar amoniak sebesar 0,18 mg/L dan setelah perlakuan menunjukkan bahwa penurunan kadar amoniak pada berat 1000 mg/L diperoleh besar penurunan yaitu 0,056 mg/L (68,51%), pada berat 1500 mg/L diperoleh besar penurunan yaitu 0,063 mg/L (65%), dan pada berat 2000 mg/L diperoleh besar penurunan 0,053 mg/L (70,37%). Pada berat 2000 mg/L yang diberikan perlakuan pada air limbah rumah sakit yaitu memberikan hasil yang paling efektif terhadap penurunan kadar amoniak pada air limbah rumah sakit sebesar 70,37%.

Kata Kunci:

Koagulasi;
Amoniak;
Air Limbah Rumah Sakit

Corresponden author:

Email: fadhilhayat@aklumakassar.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

PENDAHULUAN

Limbah cair rumah sakit banyak mengandung senyawa organik. Senyawa organik tersebut dapat berupa protein, karbohidrat dan lemak (Aqmarina, 2013). Senyawa organik membutuhkan oksigen yang lebih banyak dalam degradasi (dekomposisi) sehingga terjadi penurunan oksigen dalam perairan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ikan munggut (ikan mati secara massal akibat kekurangan oksigen) (Khasanah, 2008). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit memiliki beban cemaran yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup dan menyebabkan gangguan kesehatan manusia.

Salah satu alternatif pemecahan masalah pengolahan air limbah adalah mengolah air limbah menggunakan biji kelor sebagai koagulan alami. Biji buah kelor mengandung senyawa bioaktif *rhamnosyloxy-benzil isothiocyanate*, yang mampu mengadsorpsi dan menetralkan partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang dalam air, sehingga sangat potensial digunakan sebagai koagulan alami untuk membersihkan air (Hidayat, 2012).

Biji kelor dapat digunakan untuk mengolah air dan limbah industri. Hal ini diperkuat dengan banyak data penelitian yang menunjukkan bahwa biji kelor mampu mengurangi kadar ion logam berat. Biji kelor dapat menurunkan turbiditas sebesar 99,84%; zat padat total sebesar 75,36%; amonium sebesar 20,8%; Cd sebesar 75%; Pb sebesar 59,05%; Cr sebesar 75 % dan Cu sebesar 16,15%

(Zulkarnain, 2008).

Hasil dari penelitian Uswatun Khasanah, menunjukkan bahwa serbuk biji kelor mampu menurunkan konsentrasi fosfat total pada dosis 200 ppm dengan waktu pengendapan 90 menit sebesar 27,82 % atau 8,068 ppm dan ortofosfat sebesar 29,87 % atau 3,195 ppm. Efektifitas biji kelor pada pH 2 mampu menurunkan konsentrasi fosfat total sebesar 52,15 % atau 14,93 ppm dan ortofosfat sebesar 56,70 % atau 8,65 ppm. Penurunan konsentrasi fosfat dalam limbah cair ini disebabkan adanya gaya tarik menarik antara gugus NH_3^+ biji kelor dengan H_2PO_4^- dalam limbah cair, hal ini dikarenakan adanya kandungan protein di dalam biji kelor yang didukung oleh data sekunder FTIR. (Khasanah, 2008).

Hasil penelitian Rozanna Sri Irianty, Fenti Kartiwi, Devi Candra, menunjukkan penyisihan BOD5, COD, TSS dan pH limbah cair tahu dengan penambahan serbuk biji kelor berlangsung efektif pada 2.5 gram biji kelor yang mampu menyisihkan BOD5 88.37%, COD 79.39%, TSS 81.36% dan penurunan pH sebesar 6.7% (Sri Irianty, Kartiwi, & Candra, 2013).

Hasil penelitian Ahmad Mulia Rambe, menunjukkan bahwa pada rentang pengamatan yang dilakukan, dosis biji kelor sebagai koagulan yang optimum adalah 1250 mg/L limbah cair industri tekstil (pencucian jeans) pada pH 7,8. Serbuk biji kelor 212 mesh pada dosis 1250 mg/L, menyisihkan kekeruhan sebesar 77,77%, Total Suspended Solid sebesar 83,69% dan Chemical Oxygen Demand sebesar 75,86% dan kadar warna merah 0.05, biru 0,20, kuning 0,37 pada alat lovibond. (Rambe, 2009).

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah *randomized control-group pretest-posttest design*, dimana sampel dipilih secara acak. Desain penelitian ini mengharuskan pengukuran terlebih dahulu pada kelompok sampel sebelum diberi perlakuan (pretest), juga pengukuran setelah perlakuan (posttest), yang membagi sampel ke dalam 2 kelompok menurut perlakuannya, yakni kelompok kontrol (tidak diberi perlakuan) dan kelompok perlakuan yang diberi serbuk biji kelor.

Biji kelor yang digunakan adalah biji kelor yang telah tua dan kering di pohon (berwarna coklat tua) serta dikeringkan. Selanjutnya, biji kelor dikupas dan diambil bijinya yang berwarna putih, kemudian biji kelor dihancurkan dengan cara ditumbuk sampai halus sehingga menjadi serbuk/bubuk. Setelah itu, serbuk tersebut kemudian disaring dengan ayakan untuk mendapatkan serbuk yang lebih kecil dan halus. Hasil saringan tersebut yang digunakan sebagai koagulan. Kemudian serbuk biji kelor ditimbang sebanyak 1000 mg/L, 1500 mg/L, dan 2000 mg/L menggunakan timbangan analitik.

Populasi pada penelitian ini adalah semua air limbah yang berada pada bak Instalasi Pengolahan Air Limbah RSUD Labuang Baji Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah air limbah yang mengandung amoniak yang diperoleh dari bak penampung awal (inlet) pada proses pengolahan limbah cair rumah sakit. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Grab Sampling* (sesaat). Sampel diambil pada pukul 10.00 WITA berdasarkan volume puncak dari air limbah yang dihasilkan

oleh rumah sakit. Pengambilan sampel dilakukan sekali dalam jumlah yang dibutuhkan agar homogenitas, kuantitas dan kualitas sampel tetap terjaga.

Sampel diambil sebanyak 10 liter yang kemudian dibagi ke dalam beberapa wadah, dengan 1 wadah sebagai kontrol (tanpa pemberian serbuk biji kelor) dan wadah lain diberikan perlakuan (diberi serbuk biji kelor) dengan masing-masing kelompok memiliki volume air limbah rumah sakit yang sama yakni sebanyak 1000 ml. Dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali untuk memperoleh hasil penelitian yang *reliable*.

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar pada bulan Agustus 2019. Sampel penelitian ini adalah air limbah yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Limbah RSUD Labuang Baji Makassar. Air limbah ditempatkan dalam wadah yang diambil dari bak inlet sebelum diberi tambahan serbuk biji kelor. Pengadukan sampel menggunakan Jar Test sedangkan Uji kadar amonia dengan spektrofotometer (Spectroquant NOVA 60) secara fenat (SNI 6989.30-2005).

Data primer diperoleh dari Laboratorium hasil dari pengukuran kadar amoniak air limbah rumah sakit dari proses pengolahan air limbah pada bak inlet sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil pengukuran kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal, karya ilmiah, dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Adapun hasil pengukuran kadar amoniak setelah perlakuan serbuk biji kelor dilakukan replikasi sebanyak tiga kali dengan variasi berat yaitu 1000, 1500, 2000 mg/L sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil pengukuran kadar amoniak sebelum dan setelah perlakuan dengan serbuk biji kelor dengan berat 1000 mg/L

Pengulangan Perlakuan Serbuk Biji Kelor	Kadar Amoniak		% Penurunan
	Kontrol	Perlakuan	
I	0,18	0,05	72,22%
II	0,18	0,06	66,66%
III	0,18	0,06	66,66%
Rata-rata		0,056	68,51%

Sumber : Data primer 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar amoniak setelah perlakuan serbuk biji kelor sebanyak 1000 mg/L pada pengukuran pertama diperoleh penurunan dari 0,18 mg/L menjadi 0,05 mg/L dengan persentasi 72,22%. Pengukuran kedua diperoleh kadar amoniak setelah perlakuan sebesar 0,06 mg/L atau 66,66% dan pengukuran ketiga sebesar 0,06 mg/L atau 66,66%. Dengan perlakuan sebanyak tiga kali, diperoleh rata-rata penurunannya sebesar 0,056 mg/L dengan persentasi 68,51%.

Tabel 2 Hasil pengukuran kadar amoniak sebelum dan setelah perlakuan dengan serbuk biji kelor dengan berat 1500 mg/L

Pengulangan Perlakuan Serbuk Biji Kelor	Kadar Amoniak		% Penurunan
	Kontrol	Perlakuan	
I	0,18	0,07	61,11%
II	0,18	0,07	61,11%
III	0,18	0,05	72,22%
Rata-rata		0,063	65%

Sumber : Data primer 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar amoniak setelah perlakuan serbuk biji kelor sebanyak 1500 mg/L pada pengukuran pertama diperoleh penurunan dari 0,18 mg/L menjadi 0,07 mg/L dengan persentasi 61,11%. Pengukuran kedua diperoleh kadar amoniak setelah perlakuan sebesar 0,07 mg/L atau 61,11% dan pengukuran ketiga sebesar 0,05 mg/L atau 72,22%. Dengan perlakuan sebanyak tiga kali, diperoleh rata-rata penurunannya sebesar 0,063 mg/L dengan persentasi 65%.

Tabel 3 Hasil pengukuran kadar amoniak sebelum dan setelah perlakuan dengan serbuk biji kelor dengan berat 2000 mg/L

Pengulangan Perlakuan Serbuk Biji Kelor	Kadar Amoniak		% Penurunan
	Kontrol	Perlakuan	
I	0,18	0,07	61,11%
II	0,18	0,05	72,22%
III	0,18	0,04	77,78%
Rata-rata		0,053	70,37%

Sumber : Data primer 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar amoniak setelah perlakuan serbuk biji kelor sebanyak 2000 mg/L pada pengukuran pertama diperoleh penurunan dari 0,18 mg/L menjadi 0,07 mg/L dengan persentasi 61,11%. Pengukuran kedua diperoleh kadar amoniak setelah perlakuan sebesar 0,05 mg/L atau 72,22% dan pengukuran ketiga sebesar 0,04 mg/L atau 77,78%. Dengan perlakuan sebanyak tiga kali, diperoleh rata-rata penurunannya sebesar 0,053 mg/L dengan persentasi 70,37%.

Tabel 4 Rata-rata hasil pengukuran dan besar penurunan kadar amoniak pada air limbah rumah sakit menurut variasi berat

Kelompok Variasi Berat (mg/L)	Parameter Amoniak	
	Rata-rata	% Penurunan
1000	0,056	68,51%
1500	0,063	65%
2000	0,053	70,37%

Sumber : Data primer 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata penurunan kadar amoniak dengan variasi berat 1000 mg/L, 1500 mg/L, dan 2000 mg/L masing-masing 0,056 mg/L (68,51%), 0,063 mg/L (65%), dan 0,053 mg/L (70,3%) dengan hasil pengukuran awal 0,18 mg/L.

Pembahasan

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penurunan kadar amoniak pada berat 1000 mg/L diperoleh besar penurunan yaitu 0,056 mg/L (68,51%), Tabel 2 pada berat 1500 mg/L diperoleh besar penurunan yaitu 0,063 mg/L (65%), dan Tabel 3 pada berat 2000 mg/L diperoleh besar penurunan 0,053 mg/L (70,37%). Hal ini membuktikan bahwa serbuk biji kelor efektif dalam menurunkan kadar amoniak pada air limbah rumah sakit. Hasil penelitian ini lebih besar dibandingkan penelitian Putra, et.al (2018) yang menunjukkan bahwa pengolahan air limbah tanpa pemberian serbuk biji kelor rata-rata hanya mampu menurunkan kadar amoniak sebesar 42,30% dari kadar amoniak awal. Besar penurunan yang diperoleh masih berada di bawah nilai standar baku mutu yang ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu sebesar 0,1 mg/L.

Amoniak terbentuk dari hasil proses dekomposisi asam amino atau ikatan oleh bakteri (penguraian atau pembusukan protein tanaman dan hewan, atau dalam kotorannya) juga dapat terbentuk jika urea dan asam urik dalam urin terurai. Namun bahan-bahan organik yang berasal dari dapur menghasilkan senyawa amoniak dari sisa penguraian sisa makanan yang mengandung protein yang terlarut dalam air buangan akan berdekomposisi oleh mikroorganisme menjadi asam amino kemudian terdekomposisi lagi menjadi amoniak. (Sunu, 2001)

Hal ini sangat berhubungan dengan hasil pengukuran kadar amoniak yang mudah mengalami penurunan terbukti dengan kelompok kontrol yang mengalami penurunan sebesar 44,44% . Penurunan ini disebabkan karena kelompok kontrol mengalami proses koagulasi dengan *Jar Test*. Pemberian serbuk biji kelor juga berpengaruh terhadap penurunan kadar amoniak terbukti dengan besar penurunan kadar amoniak pada variasi berat 2000 mg/L sebesar 70,37%. Hal ini juga terkait dengan fungsi serbuk biji kelor sebagai koagulan ini yang menyerap zat-zat seperti protein, sehingga mampu menurunkan kadar amoniak pada air limbah rumah sakit.

Amoniak yang melebihi standar baku mutu akan berakibat terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh tingginya amoniak khususnya yang terdapat pada perairan akan mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas badan air atau yang sering disebut dengan *eutrofikasi*. Selain itu, kadar amoniak yang tinggi pada perairan juga mengakibatkan kerusakan pada biota perairan, seperti ikan yang hidup di sungai yang terkontaminasi dengan amoniak. Apabila ikan yang hidup di sungai yang terkontaminasi amoniak tersebut dikonsumsi oleh manusia akan berdampak buruk seperti keracunan. (Sunu, 2001)

Serbuk biji kelor ketika diaduk dengan air, protein terlarutnya memiliki muatan positif. Larutan ini dapat berperan sebagai polielektrolit alami yang kationik. Fakta ini sangat menguntungkan

karena kebanyakan koloid di Indonesia bermuatan listrik negatif, karena banyak berasal dari material organik. Ion koagulan dengan muatan serupa dengan muatan koloid akan ditolak, sebaliknya ion yang berbeda muatan akan ditarik. (Hidayat, 2007)^[6] mengemukakan bahwa prinsip perbedaan muatan antara koagulan dan koloid inilah yang menjadi dasar proses koagulasi. Semakin tinggi ion yang berbeda muatan semakin cepat terjadi koagulasi. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi gaya tarik-menarik polielektrolit kationik yang berasal dari serbuk biji kelor dengan koloid air limbah rumah sakit yang bermuatan negatif.

Stabilitas partikel koloid limbah yang mempengaruhi gaya tolak-menolak antar partikel sampai ke tingkat bawah dan membentuk flok-flok mikro melalui mekanisme adsorpsi yang dijelaskan dalam teori gaya Vander Walls pada penelitian Rambe (2008) sejalan dengan mekanisme kerja *Jar Test* yang dilakukan peneliti. Di dalam *Jar Test* terdapat dua proses pengadukan yaitu pengadukan cepat selama 3 menit (160 rpm) dan pengadukan lambat selama 5 menit (55 rpm). Dimana dalam pengadukan cepat bertujuan untuk menghasilkan kontak dan tumbukan antar partikel koloid yang lebih banyak dan sangat sering terjadi. Tumbukan-tumbukan tersebut menghasilkan reaksi kimia, dimana muatan negatif partikel-partikel koloid yang saling tolak-menolak dalam air limbah rumah sakit ternetralisasi oleh ion-ion positif biji kelor dan akhirnya partikel-partikel koloid saling tarik-menarik. Sedangkan pada pengadukan lambat bertujuan untuk membentuk flok-flok mikro yang terbawa ke dalam proses kontak sehingga bertumbukan satu sama lain. Akibatnya flok-flok mikro bergabung dan lengket sesamanya serta tumbuh membentuk flok-flok yang ukuran massanya lebih besar kemudian mengendap.

SIMPULAN

Pemberian serbuk biji kelor efektif dalam menurunkan nilai kadar amoniak, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran sebelum dan sesudah diberi perlakuan serbuk biji kelor yaitu sebelum diberi perlakuan menunjukkan kadar amoniak sebesar 0,18 mg/L dan setelah perlakuan menunjukkan bahwa penurunan kadar amoniak pada berat 1000 mg/L diperoleh besar penurunan yaitu 0,056 mg/L (68,51%), pada berat 1500 mg/L diperoleh besar penurunan yaitu 0,063 mg/L (65%), dan pada berat 2000 mg/L diperoleh besar penurunan 0,053 mg.L (70,37%). Pada berat 2000 mg/L yang diberikan perlakuan pada air limbah rumah sakit yaitu memberikan hasil yang paling efektif terhadap penurunan kadar amoniak pada air limbah rumah sakit sebesar 70,37%.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah diajukan, maka penulis mengajukan saran perlu dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan tumbuhan lain sebagai biokoagulan alami sebagai alternatif koagulan dalam proses penurunan kadar amoniak atau parameter lainnya yang terdapat pada air limbah rumah sakit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI yang telah membiayai penelitian ini melalui Skema Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmarina, N. (2013). Sistem Pengolahan Limbah Cair Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/30916/Sistem-Pengolahan-Limbah-Cair-Di-Rumah-Sakit-Umum-Daerah-Dr-Moewardi>
- Badan Standarisasi Nasional. 2005. Air dan Air Limbah - Bagian 30: Uji kadar amoniak dengan spektrofotometer secara fenat. <http://docplayer.info/45962885-Air-dan-air-limbah-bagian-30-cara-uji-kadar-amonia-dengan-spektrofotometer-secara-fenat.html>
- Khasanah, U. (2008). Efektifitas biji kelor (*moringa oleifera lamk*) sebagai koagulan fosfat dalam limbah cair rumah sakit. *Skripsi, Malang: FST-UIN Malang*.
- Hidayat, S. (2012). Protein biji kelor sebagai bahan aktif penjernihan air. *Biospecies*, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/biospecies/article/view/250>.
- Irianty, et.al. (2013). Pengolahan Limbah Cair Tahu Menggunakan Biji Kelor (*Moringa Oleifera Lamk*). <https://docplayer.info/58891046-Pengolahan-limbah-cair-tahu-menggunakan-biji-kelor-moringa-oleifera-lamk.html>
- Putra, et.al. (2018). Efektivitas Penurunan Kadar Amoniak Dan Kadar Fosfat Di Instalasi Pengolahan Air Limbah Rsud Sunan Kalijaga Demak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(1), 680-684. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Rambe, A. M. (2009). *Pemanfaatan Biji Kelor (Moringa oleifera) sebagai Koagulan Alternatif dalam Proses Penjernihan Limbah Cair Industri Tekstil* (Master's thesis). https://www.researchgate.net/publication/42322342_Pemanfaatan_Biji_Kelor_Moringa_Oleifera_Sebagai_Koagulan_Alternatif_Dalam_Proses_Penjernihan_Limbah_Cair_Industri_Tekstil
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__7_Th_2019_ttg_Kesehatan_Lingkungan_Rumah_Sakit.pdf
- Sunu, P. 2001. *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 1400*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Zulkarnain, Z. (2008). *Efektifitas biji kelor (Moringa oleifera Lamk) dalam mengurangi kadar Kadmium (II)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/4591/>